

MA'NAVIY SALOHIYATNI YUKSALTIRISH VA BOSHQARISHDA DAVLATNING ROLI

Jabborova Saodat Sattorovna

Turon Zarmed universiteti o'qituvchisi,

saodatjabborova1975@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8385791>

Annotatsiya: Ushbu maqolada davlatning ma'naviy salohiyatni asrash va yuksaltirishga yo'naltirilgan siyosatining asosiy vazifalari unga xavf solayotgan omillarga mutanosib bo'lmog'i hamda jamiyatdagi xulq-atvor modellarini ijtimoiy normalar bilan uyg'unlashtirish masalalari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: jamiyat, ma'naviy salohiyat, ijtimoiy taraqqiyot, siyosat, davlat, milliy g'oya, ma'naviy meros.

Davlat jamiyatning siyosiy borlig'ida alohida o'rin tutadi. "Davlat jamiyatdagi ommaviy hokimiyatning asosiy instituti sifatida o'z funksiyalarini hayotiy faoliyatning turli sohalaridagi ijtimoiy munosabatlarni maqsadga muvofiq tarzda muvofiqlashtirish, milliy manfaatlarni ta'minlash va himoya qilish, shuningdek, hokimiyatning ijroiya organlari yordamida va byudjet mablag'lari hamda umummilliy, mintaqaviy, mahalliy resurslarni jalb qilgan holda ijtimoiy taraqqiyot dasturlarini (ijtimoiy-iqtisodiy, ilmiy-texnik, ma'naviy-madaniy dasturlarni) ro'yobga chiqarish orqali amalga oshiradi. Davlat siyosati esa mazkur muvofiqlashtirishning (boshqaruvning) zaruriy vositasi, umummilliy yoxud mintaqaviy maqsadlarni, bu maqsadlarga erishish dasturlarini ifodalovchi strategiya vazifasini o'taydi".

Aksariyat hollarda ijtimoiy taraqqiyotning muhim omillari sifatida iqtisodiy va ijtimoiy siyosat, davlatning milliy xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan siyosati tilga olinadi. Bu, albatta, mutlaqo asosli xulosa. Mamlakatning iqtisodiy mustaqilligi, makroiqtisodiy barqarorlik ta'minlanmas ekan, taraqqiyot xususida gap ham bo'lishi mumkin emas. Fuqarolari turmushi farovonligini kafolatlamagan jamiyat ham yuksalishdan mosuvo bo'ladi. Milliy xavfsizligini ta'minlay olmagan jamiyatda rivojlanish bo'lmasligini ham ortiqcha izohlab o'tirishga hojat yo'q. Shu nuqtai nazardan fikrlaganda, iqtisodiy, ijtimoiy, milliy xavfsizlikni ta'minlashga yo'naltirilgan siyosatning ahamiyati beqiyos. Biroq ijtimoiy taraqqiyot sur'atlarini oshirishda ma'naviy siyosatning ham o'ziga xos o'rni bor. Davlatning ma'naviy madaniyatni yuksaltirishga yo'naltirilgan siyosatigina iqtisodiy mustaqillik va makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladigan g'oyalar, nazariyalar, ta'limotlarning vujudga kelishiga,

fuqarolar turmushi farovonligini oshirishga xizmat qiladigan texnologiyalarning paydo bo'lishiga zamin yaratadi.

Davlat ma'naviy siyosatining eng muhim yo'nalishlaridan biri jamiyat ma'naviy salohiyatini asrash, yuksaltirish va boshqarish bilan bog'liq bo'lmog'i darkor. Ma'naviy salohiyat turfa ijtimoiy guruhlar va institutlar sa'y-harakati o'laroq ham rivojlanib boraveradi. Biroq bu jarayonning davlat tomonidan muvofiqlashtirilishi va boshqarilishi ma'naviy salohiyat rivojiga strategik mazmun baxsh etadi, uni ijtimoiy taraqqiyot maqsad-muddolari bilan uyg'unlashtiradi. Chunki aynan davlat instituti ma'naviy-ruhiy muhitning sog'lomligini ta'minlashda, jamiyat a'zolari madaniy saviyasini yuksaltira borishda, milliy g'oyani rivojlantirishda, ijodkorni va ijodni qo'llab-quvvatlashda, ilm-fan, adabiyot va san'at rivojini jadallashtirishda, ma'naviy merosni asrab-avaylash va kelgusi avlodlarga etkazishda, ma'naviy xavfsizlikni mustahkamlashda qudratli imkoniyatlarga ega. Ushbu imkoniyatlarning davlat ma'naviy siyosati vositasida ratsional realizatsiyasi ijtimoiy taraqqiyotni jadallashtiradi, ularning sovrilishi esa taraqqiyot sur'atlarini sekinlashtiradi.

O'zbekistonda jamiyat taraqqiyotining bugungi bosqichida millat ma'naviy salohiyatini asrash va yuksaltirish uchun eng avvalo unga xavf solayotgan omillar ta'siri neytrallashtirilmog'i darkor. Binobarin, davlatning ma'naviy salohiyatni asrash va yuksaltirishga yo'naltirilgan siyosatining asosiy vazifalari mazkur omillarga mutanosib bo'lishi kerak. Bu mutanosiblikni sxematik ravishda quyidagicha ifodalash mumkin:

Mazkur vazifalarning alohida davlat dasturi doirasida tizimli ravishda hal qilinishi asrlar davomida shakllangan ma'naviy salohiyatning o'ziga xos

xususiyatlarini asrab qolish, uni yaqin kelajakda rivojlantirish imkoniyatlarini yaratadi.

Jamiyatdagi ma'naviy-ruhiy muhitni buzadigan omillarni bartaraf etish uchun kishilar xulq-atvor modellarini ijtimoiy manfaatlar va normalar bilan yanada uyg'unlashtirish choralari ko'rish zarur bo'ladi. Mazkur chora-tadbirlar davlatning e'tiboridan chetda qolib ketgan, deyish adolatsizlik bo'lur edi. Bu borada qator tizimli tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi turli tashkilotlarda mavzuga doir targ'ibot ishlarini jadal olib bormoqda. Keyingi yillarda mahallalarda ham ijtimoiy manfaatlarga mos xulq-atvor modellarini shakllantirishga qaratilgan tarbiyaviy ishlar faollashganini ko'rish mumkin. Buning ustiga, davlat rahbari ham mavzuga muttasil e'tiborni qaratib turibdi. Jumladan, u "yoshlarni ona yurtga sadoqat ruhida tarbiyalash, ularda tashabbuskorlik, fidoyilik, axloqiy fazilatlarini shakllantirish - o'ta sharafligini qayta-qayta eslatmoqda.

Ma'naviy qashshoqlikni keltirib chiqaradigan omillarni bartaraf etish uchun fuqarolar madaniy saviyasini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni faollashtirish kerak bo'ladi. "Nafaqat yoshlar, balki butun jamiyatimiz a'zolarining bilimi, saviyasini oshirish uchun avvalo ilm-ma'rifat, yuksak ma'naviyat kerak,- deb ta'kidlagan edi Prezident Sh.Mirziyoev.- Ilm yo'q joyda qoloqlik, jaholat va albatta, to'g'ri yo'ldan adashish bo'ladi. Sharq donishmandlari aytganidek "Eng katta boylik - bu aql-zakovat va ilm, eng katta meros - bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik - bu bilimsizlikdir!" Shu sababli hammamiz uchun zamonaviy bilimlarni o'zlashtirish, chinakam ma'rifat va yuksak madaniyat egasi bo'lish uzluksiz hayotiy ehtiyojga aylanishi kerak".

Mafkuraviy nigilizmni kuchaytiradigan omillarni bartaraf etish uchun milliy g'oyani rivojlantirish choralari ko'rish kerak bo'ladi. Faqat shundagina jamiyatni mafkuraviy nigilizmdan asrash, uning ma'naviy salohiyatini ijtimoiy taraqqiyot sari yo'naltirish imkoni paydo bo'ladi. Bu borada kelgusida qilinishi zarur bo'lgan ishlar davlat rahbarining "Yangi O'zbekiston strategiyasi" nomli asarida batafsil bayon etilgan. Jumladan, u quyidagi vazifalarga diqqatni jamlash zarurligini uqdiradi:

- "mamlakatimizning yangi, demokratik qiyofasini yaratishda g'oyaviy-ma'naviy omillar ta'sirini oshirish;
- jamiyatimizda yangi ma'naviy makonni barpo etish hamda xalqimizda dunyoviy tafakkur tamoyillarini kuchaytirish;
- turli tahdidlarga bardoshli davlat va rivojlangan fuqarolik jamiyati qurishning mafkuraviy tamoyillarini mustahkamlash;

• fuqarolarning mafkuraviy immunitetini mustahkamlash va ma'naviy barkamol avlodni tarbiyalash".

Xulosa qiladigan bo'lsak, jamiyat ma'naviy salohiyatini ijtimoiy taraqqiyotni jadallashtiruvchi omilga aylantirish uchun davlatning uni yuksaltirish va samarali boshqarish borasidagi siyosatini takomillashtirish zarur bo'ladi. Davlatning ma'naviy salohiyatni asrash va yuksaltirishga yo'naltirilgan siyosatining asosiy vazifalari unga xavf solayotgan omillarga mutanosib bo'lmog'i hamda jamiyatdagi xulq-atvor modellarini ijtimoiy normalar bilan uyg'unlashtirish, fuqarolar madaniy saviyasini oshirish, milliy g'oyani rivojlantirish, ma'naviy merosni asrash imkoniyatlarini kengaytirish, jamiyat ma'naviy xavfsizligini yanada mustahkamlash bilan bog'lanmog'i lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Родачин В.М. Феномен государственной политики: сущность и виды.// Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета, 2021, №6.- 47-с.
2. Mirziyoyev Sh. M. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi.// Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. J.4.-T.: O'zbekiston, 2020.- B.35, B.11
3. Mirziyoyev Sh. M. Yangi O'zbekiston strategiyasi.-T.:O'zbekiston, 2021.- B.296.
4. Sattorovna, J. S. (2023). The Role of Spirituality in the Education of a Perfect Generation. (Комил авлод тарбиясида- маънавиятнинг ўрни)Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 4(5), 296-299. Retrieved from. <https://cajipc.centralasianstudies.org/index.php/CAJLPC/article/view/874>.
5. S.S. Jabborova. Yangi O'zbekistondagi ma'naviy islohotlarning ijtimoiy taraqqiyotdagi o'рни.
6. "Yangi O'zbekistonda ma'rifatparvar davlat barpo etishning ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy-axloqiy asoslarini optimallashtirish: muammo, yechim va vazifalar"
7. Respublika ilmiy-nazariy anjumani materiallari. 459-461b.
8. Saodat Sattorovna, Jabborova (2022) Analysis of the Idea of Freedom in Eastern and Western Philosophical Views. (Шарқ ва ғарб фалсафий қарашларида еркинлик ғоясининг таҳлили) International Journal on Integrated Education, 5 (12). pp. 307-309. ISSN 2620-3502
9. Jabborova S.S. "O'zbekistonda jamiyatning ma'naviy salohiyati va uning ijtimoiy taraqqiyotni ta'minlashdagi roli". FarDU ILMIIY XABARLAR 4-2023, 67 b.